

Српско археолошко друштво

Музеј Крајине Неготин

СРПСКО АРХЕОЛОШКО ДРУШТВО

XLII СКУПШТИНА И ГОДИШЊИ СКУП

Неготин, 30. мај – 1. јун 2019. године

Програм, извештаји и апстракти

Организациони одбор скупа

Владимир Величковић, председник општине Неготин
Татјана Панић, члан општинског већа за културу, информисање и туризам
Ивица Трајковић, директор, Музеј Крајине
Гордан Јањић, Музеј Крајине
мр Војислав Ђорђевић, секретар Српског археолошког друштва
др Адам Н. Црнобрња, председник Српског археолошког друштва
др Војислав Филиповић, потпредседник Српског археолошког друштва

Научни одбор скупа

prof. dr Arthur Bankoff, Brooklyn College, New York (USA)
проф. др Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
др Адам Н. Црнобрња, Народни музеј у Београду
doc. dr Martina Blečić Kavur, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO)
prof. dr Boris Kavur, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO)
др Иван Семьян, Южно - Уральский государственный университет, Челябинск (РУС)
др Војислав Филиповић, Археолошки институт, Београд
доц. др Дејан Радичевић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
др Драган Милановић, Археолошки институт, Београд
др Наташа Миладиновић-Радмиловић, Археолошки институт, Београд
др Селена Витезовић, Археолошки институт, Београд
др Јелена Булатовић, Лабораторија за биоархеологију, Филозофски факултет, Београд
др Надежда Гавриловић Витас, Археолошки институт, Београд

Приредили: Адам Црнобрња и Војислав Филиповић

Издавач: Српско археолошко друштво, Београд и Музеј Крајине Неготин

За издавача: Адам Црнобрња и Ивица Трајковић

Штампа: Studio M, Beograd

Тираж: 200

Бесплатан примерак

ISBN 978-86-80094-09-0

XLII скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва финансиран је средствима Министарства културе и информисања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Археолошка истраживања пружила су бројне доказе о животу становника ових насеља, међу којима су и показатељи различитих економских делатности практикованих унутар самих насеља или у њиховој непосредној околини.

Упркос постојању археолошких потврда, као и важности које има за разумевање комплексних друштвено-политичких околности у касном латену, проучавању економије није приступано систематски. О занатским активностима, попут грнчарства, писано је више, док су знања о пољопривредним делатностима, попут земљорадње, сточарства и лова, веома ограничена. Као и у случају других економских делатности, свеобухватни подаци о стратегијама експлоатације животиња у касном латену на простору јужнопанонског Подунавља недостају. Међутим, постојећи археозоолошки подаци, иако квантитативно и квалитативно ограничени, пружају основу за познавање пракси сточарства и лова.

У овом раду биће представљени резултати досадашњих археозоолошких истраживања каснолатенских насеља са подручја данашње Војводине, и биће дискутовани закључци о општим карактеристикама сточарства и лова. Увидом у постојећа сазнања о сточарским и ловним стратегијама биће отворена и нова питања о економским и другим аспектима живота популација које су насељавале јужнопанонско Подунавље у последња два века старе ере и у првом веку нове ере.

Соња Вуковић-Богдановић, Лабораторија за биоархеологију, Одељење за археологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

СТОЧАРСТВО И ЛОВ У РИМСКИМ ПРОВИНЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ: ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА АРХЕОЗООЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Будући да је римска археозоологија релативно млада дисциплина у Србији, досадашња сазнања о значају сточарства и лова у балканским провинцијама римског Царства, за разлику од западних и северних провинција, прилично су оскудна. Иако је број фаунистичких збирки из римског периода, које пружају могућност да се проучавају различити аспекти економије још увек мали, резултати археозоолошких истраживања у последњих десетак година, када долази до значајног развоја српске археозоологије, омогућавају да се уоче опште карактеристике утицаја римских освајања и различитих друштвених околности током римског периода на сточарство и лов на простору

данашње Србије. Досадашња истраживања показала су да је домаће говече водећа врста у већини фаунистичких збирки из римског периода, као и да се на римским налазиштима по правилу јављају остаци унапређених раса економски најзначајнијих животиња. Мали удео остатака дивљих животиња указује на мањи значај лова у односу на период пре римских освајања, што се доводи у везу са унапређењем сточарства, као и са променама различитих друштвених и културних образаца. Нова археозоолошка истраживања на римским налазиштима у Србији омогућила су да се отворе нова истраживачка питања, која се односе на производњу намирница животињског порекла, снабдевање римских градова и војске животињама и храном, на набавку дивљих звери за спектакле, и др. У раду ће се дискутовати о археозоолошким подацима из фаунистичких збирки у Србији, које су датоване у време од почетка 1. до краја 4. века, са акцентом на разлике у уделу економски најзначајнијих домаћих животиња (говечета, свиња, оваца и коза) и ловних врста, као и о биометријским подацима и старосним структурама ових животиња, како би се, уз основне специфичности, указало и на регионалне и дијахроне разлике, као и разлике у лову и узгоју домаћих животиња на различитим типовима налазишта из римског периода.

Димитрије Марковић, Лабораторија за Биоархеологију, Одељење за археологију, Филозофски факултет, Београд

ПОТЕНЦИЈАЛ УЗГОЈА КОЊА У ОКОЛИНИ ВИМИНАЦИЈУМА

Присуство римске легије у Виминацијуму подразумевало је и постојање коњичке јединице у њиховом склопу, док се низводно од овог војног логора налазио и велики број утврђења у којима су, поред пешадије, били смештени и помоћни коњички одреди (*alae*). Нема доказа да су еквиди за потребе војске добављани из већих центара, већ се претпоставља да су они махом куповани или узимани путем пореза из локалних узгајивачница. Писани извори сугеришу да је долина Велике Мораве била погодна за узгој ових животиња, а на једном папирусу са почетка Трајанове владавине налази се запис који шаље кохорту *I Hispanorum* у Маргум, утврђење на ушћу Велике Мораве у Дунав, ради набавке коња. Маргум се налази у непосредној близини Виминацијума, на веома сличном терену, а управо терен представља главни предуслов